

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ УБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСОВОДСТВА

¹Т. Н. Полутина, ²С. Ю. Губиева

¹д.э.н., доцент, профессор кафедры организации производства и инновационной деятельности, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия,

²аспирантка экономического факультета, Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия

¹polytina@mail.ru, ²tnepshekueva@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932877>

Аннотация. Согласно исследованиям, спрос на рис растет из года в год, увеличивается и его мировое производство. Ежегодный рост рисового производства в России в последние годы составляет в среднем 17%. Опыт рисосеяния показывает, что наиболее слабым звеном является состояние технической базы. Темпы реновации сельскохозяйственной техники требуют постоянных усилий со стороны всех участников процесса рисового производства. В статье рассматривается современное состояние уборочной техники и ее производства как фактор повышения эффективности рисоводства. Проведен анализ передовых производств, производимой и эксплуатируемой сельхоз техники. Выявлены факторы технико-технологической модернизации рисоуборочной техники и научно-техническое обеспечение ее развития.

Ключевые слова: технологическая эффективность зерноуборочная техника, экономическая эффективность, универсализация машин, повышение энергонасыщенности.

Abstract. According to research, the demand for rice is growing from year to year, and its global production is increasing as well. The annual rice production growth in Russia in recent years has averaged 17%. The experience of rice sowing shows that the weakest component is the state of the technical base. The agricultural machinery renovation pace requires constant efforts on the part of all participants in the rice production process. The article examines the current state of harvesting equipment and its production as a factor in increasing the efficiency of rice farming. The analysis of advanced production facilities and manufactured and operated agricultural machinery is carried out. The factors of technical and technological modernization of rice harvesting equipment and scientific and technical support for its development are revealed.

Keywords: technological efficiency of grain harvesting machinery, economic efficiency, universalization of machines, increase in energy saturation.

Современным трендом аграрной политики является необходимость образования и реализации инновационной стратегии на основе научного потенциала АПК. Постоянная комплексная экономическая оценка законченных научно-технических разработок, выявление преимуществ и недостатков разрабатываемых машин, комплексов и технологий - основа организации постоянного контроля результативности научных изысканий. А основой развития аграрного сектора, повышения его эффективности является его техническая модернизация, внедрение ресурсосберегающих технологий в существующих экономических условиях.

Перед сельским хозяйством стоит двуединая задача – внутренняя и внешняя. Внутренняя, состоит в том, чтобы для удовлетворения потребностей общества производить требуемый объем продукции заданного качества. От степени реализации внутренней задачи зависит решение одной из главных стратегических задач страны – обеспечение продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность же в значительной степени определяется объемом зернового урожая для гарантированных фондов зерновых продуктов и обеспечения фуражом животноводства. Таким образом, продовольственная безопасность нашей страны – это вопрос внутренней и внешней государственной политики.

Поскольку сельское хозяйство — это совокупность товаропроизводителей, необходимым условием функционирования которых является расширенное воспроизводство, то внешняя задача решается на основе производства продукции необходимой для общества при обеспечении возможности расширенного воспроизводства. Степень реализации основных экономических задач, стоящих перед сельским хозяйством, является маркером его эффективности. Эффективность процесса производства как экономическая категория, отражает целый комплекс условий функционирования производственных сил и производственных отношений.

Критерий технологической эффективности используется для оценки всех этапов сельскохозяйственного производства, начиная от самого производства, переработки, транспортировки и до хранения произведенной сельскохозяйственной продукции. Показателем технологической эффективности является степень освоения системы ведения производства, а показатели, которые отражают степень достижения научного уровня технологической эффективности сельскохозяйственного производства, являются ее характеристикой [9; 6].

Производство любых товаров предполагает этапы апробирования, испытания, тестирования надежности, безопасности и сравнение с подобной продукцией других производителей. Эти задачи выполняют машиноиспытательные станции, которые участвуют и в доработке машин, и не допускают поставок техники несоответствующего уровня. В связи с этим рекомендуется при отборе сельскохозяйственной техники руководствоваться результатами государственных испытаний. Единственным независимым источником информации о качестве материальных ресурсов являются машиноиспытательные станции, где проводятся испытания новых ресурсосберегающих аграрных технологий, отечественной и импортной техники на соответствие условиям применения, контролируется технический регламент по ее безопасности и сертификации [6].

Рынок зерноуборочной техники на современном этапе оснащен и зарубежной и отечественной техникой. Сравнительный анализ использования зарубежных и отечественных машин на основе аграрных предприятий разных форм собственности показал, что зарубежная техника оставляет положительное впечатление после первых двух лет работы. Однако дальнейшая ее эксплуатация требует больших вложений, в результате чего возрастает себестоимость производства одной тонны продукции. Создание совместных предприятий по производству сельскохозяйственной техники было призвано снизить цены на зарубежную технику и повысить технический уровень отечественной. Это создало условия для перехода к закупке только тех машин и узлов, которые произвести на отечественных предприятиях невозможно.

Ученые КубГАУ считают, что закупка зарубежной техники должна иметь технико-экономическое обоснование и план ее внедрения. Для этого необходимы методические рекомендации по обоснованию экономической эффективности такого приобретения с учетом развития АПК нашей страны и результатов испытаний при сравнении с показателями отечественного аналога [6].

В настоящее время действующая в нашей стране система сертификации сельскохозяйственной техники, результаты испытаний МТС, тщательный анализ рынка техники и ее технологических и экономических показателей постепенно вытесняют зарубежные аналоги. Этому процессу способствовала и программа Правительства РФ по субсидированию производителей сельхозтехники и «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 гг.» с правками Правительства РФ за №1421 от 19 декабря 2014 г. Основным преимуществом отечественной сельхозтехники является ее низкая стоимость.

Сильнейшим производителем зерноуборочной техники в РФ является «Комбайновый завод» Ростсельмаш», наряду с продукцией которого на полях нашей страны эксплуатируются белорусские комбайны ЗАО СП «Брянксельмаш», а также зарубежные комбайны фирм «CLAAS», «JOHNDEERE», NEWHOLLAND. Зерноуборочные комбайны, производимые в России, имеют следующие технические характеристики: Таблица 1. – Основные технические характеристики современных зерноуборочных комбайнов

Марка комбайна	Технические показатели:			
	Мощность двигателя, л.с.	Масса, кг	Материалоемкость кг/с	Энергоемкость л.с., кг/с
TORUM-750	425	16350	1211	30,1
TORUM-780	506	16350	1211	37,5
RSM 161	380	16500	1447	33,3
Acros-550	280	13380	1370	21,5
Acros-585	300	13380	1505	23,6
Acros-595 plus	325	14330	1640	15,8
Vector 410/420	210	11075	1485	2469
КЗС-1624 «ПАЛЕССЕ GS16»	530	21000	1312	33,1
КЗС-1420 «ПАЛЕССЕ GS14»	400	20160	1440	28,6
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»	330	16600	1383	27,5
КЗС-812 «ПАЛЕССЕ	230	14270	1784	27,2

GS812»				
КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10»	250	15970	1597	25,0
Mega-208	270	10550	1470	29,8
Mega-360	260	11800	1620	31,9
Tucano-320	238	10700	1710	31,3
Tucano-340	286	11800	1751	33,6
Tucano-430	265	12000	1793	32,5
Tucano-450	306	12640	1834	35,9
Tucano-470	299	12950	1917	34,8
Tucano-480	355	12900	1876	35,5
Tucano-570	326	14210	2000	39,4
Tucano-580	378	13850	1959	37,1
Lexion-650	341	14800	2090	33,4
Lexion-670	419	14800	12330	34,9
Lexion-750	419	16200	1350	34,9
Lexion-760	461	16500	1375	38,4
Lexion-770	524	17400	1450	43,7
T670i	400	14935	1845	28,6
S660	320	17497	1720	34,2
W540	255	12650	1705	25,3

Современное механизированное производство риса требует постоянного совершенствования техники. Основными требованиями к создаваемой технике являются: совмещение ряда технологических операций при экономичности эксплуатации (ресурсо-энергосбережение); универсализация машин; повышение энергонасыщенности (работа на высоких скоростях, увеличение ширины захвата), что приведет к росту производительности; проектирование и выпуск машин, способных функционировать в новых усовершенствованных технологических процессах возделывания и уборки; экономия энергосредств и обслуживающего персонала, повышение комфорта и условий труда, цифровизация рабочих мест и автоматизация управления и контроля функциональных режимов сельхоз агрегатов; внедрение научно-технического прогресса в технологизацию рисового производства [8, 10].

Производство риса в России и на Кубани в частности организовано на землях непригодных для выращивания суходольных культур. Рисовые оросительные системы строились в основном на бывших болотах, плавнях, в зонах подтопляемых и засоленных земель, что влияет на разработку и выбор технологий возделывания и уборки культуры [3, 2]. Обработка почвы, питание культуры, ее защита от сорняков вредителей и болезней, агрономические мероприятия – все это есть общие системы сельскохозяйственных технологий. В систему обработки почвы входит основная обработка почвы на 0,20-0,22 м, которая производится отвальным способом – лемешным плугом и безотвальным способом, минимально искажающим спланированный рельеф чеков, и потому более предпочтительный.

Основная обработка позволяет заделать в почву пожнивные остатки и рисовую солому в качестве органического удобрения. Затем, через 110-120 дней на чеках работают почвообрабатывающие агрегаты. После наступления физической зрелости почвы проводят глубокое рыхление на глубину 0,14-0,16 м специальными культиваторами для усиления рыхления почвы и самоочистки от налипшей почвенно-растительной массы. На предпосевной обработке предпочтительнее использовать агрегаты на болотоходных гусеницах. Посев осуществляют рисовые сеялки на глубину до 20 мм. Затем оформляют водоотводные борозды и заливают чеки.

Все работы производятся в основном наземными механизированными средствами в соединении со специальным рисоходческим трактором МТЗ-82Р. Специальные рисоуборочные комбайны и жатки убирают рис в одну или две фазы. Рисоуборочный комбайн механизмирует процесс скашивания и обмолота риса, а также может собирать оставшуюся солому в копны. Отличительная черта рисоуборочного комбайна от аналогичной техники - гусеничный движитель. Хотя нередко встречается также полугусеничный вариант. По сути, рисоуборочный комбайн - потомок зерноуборочного, и создан на его основе. Переувлажненность рисовых полей требует высокой проходимости рисоуборочной техники. Поэтому данный вид комбайнов оснащается гусеничным механизмом и основная черта рисоуборочных комбайнов заключена в их ходовой части [5].

В России более 100 отечественных производителей сельхозтехники, которые удовлетворяют более половины российского спроса. Создано и большое количество локализованных производств зарубежных брендов со статусом Made in Russia с производством серьезной сельскохозяйственной техники, также пользующейся спросом в нашей стране. В современных условиях некоторые бренды сворачиваются, но активизируются бренды из Белорусии, Аргентины, Китая. Следует отметить, что не все объявившие об уходе с рынка РФ реально уходят. Другие же - AGCO-RM и Kramr - открыто заявили, что остаются в России. Российская и белорусская сельхозтехника в российском АПК занимает порядка 70%, остальное импортируется. Для зарубежных инвесторов и производителей российский рынок сельхозтехники представлял и всегда будет представлять интерес не только как рынок сбыта.

Таблица 2. Сборочные производства сельхозтехники мировых производителей в России.

Предприятие	Локализация
CLAAS	Краснодар, завод КЛААС
John Deere	Домодедово (Московская область), завод «Джон Дир Русь»
New Holland	Набережные Челны (Татарстан)
Amazone	Самара, завод «Евротехника»
Kverneland	Лебедянь (Липецкая область), завод «Квернеланд Групп Манюфектеринг Липецк»
AGCO	Голицыно (Московская область)
Kuhn	Воронеж (Воронежская область), завод «Кун Восток»

Horsch	Роцинском (Липецкая область), завод «Хорш Русь»
--------	---

Эти производства получают право на участие в льготных программах кредитования за счет получения российского ПТС (паспорта технического средства).

Предприятие КЛААС в Краснодаре полностью интегрировалось в отечественное сельхозмашиностроение. Подписан специальный инвестиционный контракт СПИК, согласно которому предприятие за десять лет обязуется локализовать производство зерноуборочного комбайна TUCANO. Прошло более пяти лет, за которые завод досрочно выполнил ключевые показатели, и, таким образом, значительно опередил плановые сроки и объемы инвестиций. Сегодня на заводе реализуется полный цикл производства. Новинка КЛААС – комбайн DOMINATOR 370 – сочетает традиции серии DOMINATOR и новейшие технологии гибридных моделей LEXICON и TUCANO. Она дает высокую адаптивность и производительность в разных условиях уборки. Небольшие габариты и маневренность – качества, делающие его востребованным для работы в рисовых чеках. Предприятие также обновило зерноуборочные комбайны LEXICON, в результате чего появились гибридные комбайны LEXICON LEXICON 8600 с новой кабиной, большой мощностью и модернизированным вместительным зерновым бункером [6].

Ключевой продукцией предприятия изначально был и посея день остается зерноуборочный комбайн TUCANO со статусом «Сделано в России». Среди моделей 320, 340, 430, 450, 550, 570, 580 и 583 самой мощной оборудованной является модель 580. С прошлого года завод вышел на максимальную производительность – на заводе выпускают по семь зерноуборочных комбайнов в день. Флагманскую модель CLAAS TUCANO 580 отличают более интуитивные опции и функции, современная технология обмолота APS HYBRID SYSTEM (система сепарации ROTO PLUS и тангенциальная система обмолота APS), новая концепция управления с прямым управлением и электронными системами CMOTION, TELEMATICS, SEBIS, GPS PILOT с сенсорными экранами. Система APS оказалась экономически весьма эффективной, позволив при том же расходе топлива увеличить производительность на 20%. Оптимальное качество обмолота всех культур обеспечивается за счет параллельного ведения подбарабана. Встроенные защитные устройства от перегрузок позволяют работать на пике производительности машины без риска.

Для достижения большей экономической эффективности была усовершенствована система сепарации TUCANO 580 и 570 за счет оснащения дополнительным шестым подбарабаньем под ротором. Это дало увеличение площади сепарации и обеспечило увеличение ее эффективности относительно TUCANO 560 с прежними пятью подбарабанами. В целом благодаря технологическим инновациям CLAAS поток зерновой массы ускоряется от 3 до 20 м/с. Это приводит к максимальной цепной эффективности всех последующих процессов. Поток растительной массы становясь более равномерным получает ускорение на 33 %. Более эффективная сепарация зерна (площадь очистки для 580 модели составляет 5,65 кв м) достигается за счет повышенной центробежной силы.

Зерновой бункер с объемом до 10000 л увеличивает время непрерывной уборки, а время простоя сокращается за счет высокой скорости разгрузки. Технику также отличают полный привод с двумя центральными

гидромоторами, улучшенный уровень обзора, новую систему отсоса пыли противодействующая подъему пыли в поле зрения механизатора. Это значительно увеличивает производительность.

Высокомощные двигатели комбайна TUCANO отвечают стандарту экологичности выбросов Stage IIIA (Tier 3). Как правило, это моторы Caterpillar C9, Mercedes-Benz OM 926 или Perkins 1506 D мощностью 378 л.с. Они имеют достаточный запас мощности, который позволяет обеспечить оптимальную производительность и в сложных условиях.

Значительное повышение эффективности охлаждения комбайна TUCANO достигнуто благодаря высокоэффективной единой системе охлаждения двигателя, гидравлики и кондиционера и увеличению отсека радиатора. Другими факторами, повышающими эффективность комбайна, являются емкость топливного бака — 650 л, диаметр ротора — 570, гидрообъемная трансмиссия TUCANO с управлением через многофункциональный джойстик. Комфортная схема управления обеспечила более быстрый разворот и управление скоростью движения в соответствии с постоянно меняющимися условиями работы, что в свою очередь увеличило производительность. CLAAS в России - это самостоятельное и самодостаточное предприятие. Завод активно работает не только на внутренний российский рынок, но и на экспорт. Среди 13 его производственных площадок по всему миру российская признана самой эффективной с максимально возможным рейтингом в 99,9 %.

Таким образом, зерноуборочная техника на рисовых полях Краснодарского края сегодня представлена уступает как зарубежными, так и отечественными производителями. При этом, эксплуатация зарубежной техники, более привлекательная в первые два года эксплуатации, в дальнейшем отечественной по экономическим показателям.

Флагманом зерноуборочной техники является комбайн TUCANO 580 с новой системой обмолота и новой концепцией управления, позволившим при сохранении расхода топлива повысить производительность на 20%.

Современное модернизированное производство риса диктует необходимость постоянного совершенствования техники, к которой предъявляются требования совмещения технологических операций при экономичности эксплуатации, универсализации, повышенной энергонасыщенности, выпуска машин для эксплуатации в новых модернизированных процессах возделывания и уборки, экономии энерго- и трудовых ресурсов, повышения комфорта условий труда, цифровизации рабочих мест и автоматизации управления и контроля сельскохозяйственных агрегатов, внедрения научно-технического прогресса в технологизацию рисоводства.

REFERENCES

1. Анатолий Лукин, Рейтинг главных производителей сельхозтехники в России, Glavpahar.ru, 2022 г.
2. Величко Е.Б. Рациональное использование воды при возделывании риса. Краснодар: Кн. Изд-во, 1965- 196 с
3. Гущин Г.Г. Рис. – Краснодар, 2011. 832 с.
4. Два урожая за раз: Россия совместно с Китаем создала dzen.ru/a/Y2USI7VOnS8tpkyS
5. Зеленский Г.Л., Зеленская О.В., Рис: от растения до диетического продукта: монография. Краснодар: КубГАУ, 2022. – 272 с.

6. Зерноуборочные комбайны: учебник / А. Н. Головков, М. Н. Московский, С. В. Белоусов, С. К. Папуша / под общ. ред. Е. И. Трубилина. – Краснодар: КубГАУ, 2021. – 607 с.
7. Коврякова Е.А. Приоритетные направления повышения эффективности производства риса: автореф. дис. канд. экон. наук: Краснодар, 2015. – 25 с.
8. На Кубани в 2022 году планируют увеличить площади под урожай риса до 120 тыс. га. – www.zol.ru; Телеграм-канал <https://t.me/zolnews>
9. Полутина Т.Н. Повышение эффективности развития рисоводства в России: дис. д-ра экон. Наук. Москва, 2019. 266 с.
10. Ростсельмаш на Дне поля риса, сентябрь, 2023.